

5-SHO‘BA

TEXNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA DARS JARAYONINI TASHKIL ETISHNING PSIXOLOGIK MEZONLARI

p.f.d., prof. Umarov Baxriddin Mingboyevich

Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat pedagogika universiteti

Norbekova Barno Shavkatovna

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali,

barnonorbekova2020@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada texnologiyalar asosida ta'lim jarayonini tashkil etishning psixologik mezonlari jumladan, o'qituvchi mahorati, pedagogik va psixologik bilimdonligi, o'quvchi shaxsi bilan ishlash texnikasi ayniqsa boshlang'ich sinf o'quvchilarning o'ziga xos xususiyatlari atroflicha yoritilgan.

Kalit so'zlar: Ta'lim-tarbiya, dars o'tish usullari, kompetensiya, rivojlanish qonuniyatlari, psixologik xususiyatlar, o'qituvchining kasbiy pedagogik tayyorgarligi.

Xalq pedagogikasidan ma'lumki, insonning mukammal, komil bo'lib kamol topishi juda ko'p ta'limiy-tarbiyaviy ta'sir ostida vujudga keladi. Yosh avlod ta'lim tarbiyasi masalasi hech bir davrda o'zining dolzarbligini yo'qotmagan masalalardan biridir.

"Ta'lim-tarbiya – bu bizning kelajagimiz, hayot-mamot masalasi. Shu bois, bu sohadagi islohotlarni kechiktirishga haqqimiz yo'q. Qanchalik murakkab bo'lmasin, maktab ta'limida poydevorni bugundan mustahkam qo'yishimiz kerak"- deydi prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev.

Yosh avlodni to'g'ri tarbiyalash muhim omillardan biri hisoblanmoqda. Buning uchun avvalo ta'lim sifatiga erishish, dars jarayonini qiziqarli tarzda tashkil eta olish malakasini o'qituvchida shakllanganligi, bola bilan ishlash, uni psixologiyasini yaxshi bilgan holda yondoshish, vaziyat va sharoitni to'g'ri baholay olib dars o'tish usullari va vositalarini tanlash malakasi va hokazolar o'z

ta'sirini ko'rsatadi.

Pedagog nafaqat pedagogik savodxonlikning yuqori kompetensiyasiga ega bo'libgina qolmasdan, bolalarning psixik jarayonlari, psixik holatlari, individual psixologik xususiyatlarining rivojlanish qonuniyatlarini ham bilishlari shart. Maktabda darslarni tashkil etishda ta'lim-tarbiyaning qonuniyatlari, shakl, metodlari, vositalari innovatsion usullarini yuqori darajada o'zlashtirgan mutaxassis o'quvchilarning psixik holatlarning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olib qo'llasa, bu mashg'ulot albatta o'zining samarali natijasini beradi.

Maktabning ayniqsa boshlang'ich sinf o'quvchilarining psixologik xususiyatlarini hisobga olmasdan tashkil etilgan dars samarasizligicha qolishi amaliyotdan ma'lum. Lekin hozirda ham o'quvchilarning psixologik xususiyatlarini ta'limda hisobga olmaydigan, psixologik bilimlari sayoz pedagoglar yo'q emas.

Dars samarali bo'lishi uchun o'qituvchi o'quvchini o'ziga moyil qilib olishi lozim. Buning uchun o'qituvchi o'quvchi bilan bilan o'zini shunday tutishi kerakki, unda men pedagog uchun ahamiyatliman degan hissiyot paydo bo'lsin.

Yangi materialni o'quvchiga yetkazishda, uning oldingi to'plagan bilimlariga tayana olishiga, undan samarali foydalana olishiga erishish kerak. Tushunarli bo'lmagan narsalarni tushuntirish uchun o'quvchilarning bilimini yaxshi bilish kerak. Darsda aqliy mehnatning samaradorligi ko'p jihatdan o'qituvchining yangi material bilan ilgari o'zlashtirilgan material nisbatini qanday belgilay olishiga bog'liq. Qachonki yangi material yaxshi ma'lum bo'lgan materialga puxta mahkamlansa u mustahkam o'zlashtiriladi[1].

7 yoshdan 11 yoshgacha bola faoliyati atrof olamni va o'zini bilishi, kattalar va tengdoshlar bilan bo'lgan munosabat jarayonida xilma-xil emotsiya hamda hissiyotlarni o'zidan o'tkazadi. U atrofda berayotgan hamda o'zi qilayotgan narsalarga muayyan munosabatda bo'ladi. Ana shu munosabat bolada ma'lum bir emotsiya va hissiyotlarni tug'diradi. Emotsiya va hissiyotlar ham voqelikni aks ettirishning o'ziga xos shakli. U bolaning atrof olamga bo'lgan munosabati, biror-bir ehtiyojning qondirilishi yoki qondirilmasligi tufayli vujudga keluvchi ichki kechinmalarida namoyon bo'ladi.

Emotsiya va hissiyotlar rivojlanishining quyidagi umumiy yo'nalishlarini ajratib ko'rsatish mumkin:

➤ bola hayotiy vaziyatining o'zgarishiga bog'liq ravishda emotsional holatlarning shakllanishi;

- emotsiyalar asosida oliy hissiyotlarning shakllanishi;
- emotsiya va hissiyotlarning shaxsiy tuzilmalar orasida yangi tuzilma sifatida shakllanib borishi[2].

Bola emotsiyalarining rivojlanishi muayyan ijtimoiy vaziyatlar bilan bog'liq. Bolaning vaziyatni tushunish, vaziyat va undagi o'zgarishlarni boshdan kechirish muayyan emotsional holatni hosil qiladi .

Psixolog L.S.Slavina tadqiqotiga ko'ra, boshlang'ich sinflarda bilish faoliyati yetarli darajada shakllanib bo'lmagan, aqliy jihatdan nomustaqil o'quvchilar mavjuddir. Olimaning fikricha, o'qish va o'yin faoliyatlarida ularni fikr va mulohaza yuritishga o'rgata borish natijasida muvaqqat turg'unlikning oldini olish mumkin. Birinchi sinf o'quvchisida o'qish faoliyatining dastlabki natijalari uning boshqa materillarni egallash sari yetaklaydi. Uning o'qish faoliyatidagi birinchi mehnat faoliyati mahsuli shodlik, quvonch va amaliy (lazzatlanish) his-tuyg'usini keltirib chiqaradi. Hatto ayrim o'quvchilar u yoki bu ob'ektni, mavzuni bir necha marotaba o'qishni ham yoqtiradilar. O'qish faoliyatiga nisbatan qiziqish, moyillik keyinchalik predmetning mazmuniga qiziqishni vujudga keltirib qolmay, balki bilim olish ehtiyojini ham tug'diradi, qolaversa unda o'qish motivlarini tarkib toptiradi[3].

O'qituvchining kasbiy pedagogik tayyorgarligi shartli ravishda quyidagi yo'nalishlarda olib boriladi:

- 1) o'qituvchining shaxsiy fazilatlar bo'yicha tayyorgarligi;
- 2) o'qituvchining ruhiy - psixologik tayyorgarligi;
- 3) o'qituvchining ijtimoiy - pedagogik va ilmiy - nazariy jihatdan tayyorgarligi;
- 4) o'qituvchining maxsus va ixtisoslikka oid uslubiy bilimlarni egallab borishi[4-6].

Yana ta'kidlash joizki, pedagogik mahorat o'qituvchi – tarbiyachi shaxsiy va kasbiy sifatlarining yig'indisi bo'lib, o'qituvchi mahoratini shakllantirishni ta'minlovchi omillarni, pedagogik-psixologik, metodik bilimlarni doimiy egallab borishi lozim.

Dars mashg'ulotlari jarayonida o'qituvchi quyidagilarga:

- mashg'ulot metodikasini tanlashda bolalar xohishlarini hisobga olsa;
- darsni boshlashdan oldin bolalarda mashg'ulotga qiziqishini hosil qiluvchi "Enerjayer" usullaridan foydalansa;

- darsda qo'llanilgan usullarning davomiyligini o'quvchilarning holatidan kelib chiqib belgilasa;
- jamoviy ishlash prinsipiga asoslanilsa;
- o'quvchilarning individual psixik xususiyatlarini hisobga olsa va shu kabilarga amal qilsa maqsadga muvofiq bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sultonova G.A. Pedagogik mahorat. O'quv uslubiy qo'llanma. Toshkent. 2005 yil.102-bet.
2. Nishonova Z, Alimova G. Bolalar psixologiyasi va psixodiagnostikasi. O'quv qo'llanma. “Adabiyot jamg'armasi”.Toshkent 2006.88-bet.
3. G'oziyev E. Ontogenez psixologiyasi. Toshkent. Noshir. 2010.-141 bet.
4. Xoliqov A.Pedagogik mahorat. Toshkent. Iqtisod-moliya nashriyoti. 2010 yil.14-bet.
5. Yusupov U., Gaybullayeva M. Yoshlarning ijodiy tafakkurini shakllantirish //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 515-518.
6. Yusupov U., Baxtiyorova M. Ijtimoiy gender stereotiplar //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 452-455.